

OLAVO REDIG DE CAMPOS E A RESIDÊNCIA MOREIRA SALLES: REPRESENTATIVIDADE SOCIAL E POLÍTICA ATRAVÉS DA ARQUITETURA MODERNA

Olavo Redig de Campos and the Moreira Salles residence: social and political representation through modern architecture

Olavo Redig de Campos y la residencia Moreira Salles: representación social y política a través de la arquitectura moderna

SAVIANE, Benjamim

Mestre em História da Arquitetura pela FAUUSP e Arquiteto Coordenador da Equipe de Arquitetura do Instituto Pedra
benjamim@institutopedra.org.br

RESUMO

A residência projetada por Olavo Redig de Campos para Walther Moreira Salles se constitui como um exemplar notável da arquitetura moderna brasileira, por uma série de circunstâncias. Após ter sido convertido na sede carioca do Instituto Moreira Salles, o imóvel tem sido celebrado como um centro cultural de primeira linha e elemento central da cultura artística contemporânea brasileira. Atualmente o seu projeto arquitetônico está sendo revisitado em pesquisas que procuram trazer à luz os valores culturais emanados desde sua concepção inicial, que refletem o posicionamento social e político de seu proprietário na década de 1950. Embora reconhecido como um integrante do repertório moderno carioca, o projeto também conta com influências luso-brasileiras e italianas – tradicionais e modernas – alusivas à formação do próprio Redig. Nosso artigo se propõe a trazer à tona esses valores culturais à medida que recompõe as transformações ocorridas na casa ao longo de sua existência.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Olavo Redig de Campos. Instituto Moreira Salles.

ABSTRACT

The residence designed by Olavo Redig de Campos for Walther Moreira Salles constitutes a remarkable example of modern Brazilian architecture, due to a series of circumstances. After being converted into the Rio headquarters of the Instituto Moreira Salles, the property has been celebrated as a first-rate cultural center and a central element of contemporary Brazilian artistic culture. Currently, its architectural project is being revisited in research that seeks to bring to light the cultural values emanating from its initial conception, which reflect the social and political positioning of its owner in the 1950s. The project also has Luso-Brazilian and Italian influences – both traditional and modern – alluding to Redig's background. Our article proposes to bring these cultural values to the fore as it recomposes the transformations that occurred in the house throughout its existence.

Keywords: Modern Architecture. Olavo Redig de Campos. Instituto Moreira Salles.

RESUMEN

La residencia diseñada por Olavo Redig de Campos para Walther Moreira Salles constituye un notable ejemplo de arquitectura moderna brasileña, debido a una serie de circunstancias. Después de convertirse en la sede del Instituto Moreira Salles en Río de Janeiro, la propiedad ha sido celebrada como un centro cultural de primer nivel y un elemento central de la cultura artística brasileña contemporánea. Actualmente, su proyecto arquitectónico está siendo revisado en una investigación que busca sacar a la luz los valores culturales emanados de su concepción inicial, que reflejan el posicionamiento social y político de su propietario en la década de 1950. El proyecto cuenta también con influencias lusobrasileños e italianos – tanto tradicionales como modernas – que aluden a la formación de Redig. Nuestro artículo propone traer a la luz estos valores culturales a medida que recompone las transformaciones ocurridas en la casa a lo largo de su existencia.

Palabras clave: Arquitectura moderna. Olavo Redig de Campos. Instituto Moreira Salles.

OLAVO REDIG DE CAMPOS E A RESIDÊNCIA MOREIRA SALLES: REPRESENTATIVIDADE SOCIAL E POLÍTICA ATRAVÉS DA ARQUITETURA MODERNA¹

Olavo Redig de Campos (1906-1984) possui uma trajetória peculiar, que repercute sobre sua formação e condiciona, de certa maneira, a sua obra. Embora tenha nascido no Rio de Janeiro, devido à atividade diplomática de seu pai, passou sua infância na Europa. Em razão disso, vem a estudar arquitetura na universidade de Roma e retorna ao Brasil apenas em 1931. Também a sua própria vida profissional viria a se interseccionar com o serviço no Ministério das Relações Exteriores: a partir de 1946 assume a chefia do Serviço de Conservação de Patrimônio do Itamaraty, a partir do qual desenvolve uma série de projetos para edificações com propósitos diplomáticos, como as chancelarias do Brasil em Washington e Buenos Aires e as residências diplomáticas de Beirute, Lima e Dacar, além do Monumento Votivo Militar de Pistoia (Itália), em memória da Força Expedicionária Brasileira. No Brasil, participa ativamente da transferência do Itamaraty para Brasília, constituindo uma interlocução entre o projeto preconizado por Oscar Niemeyer para a nova chancelaria, e os anseios do corpo diplomático, especialmente naquilo que concernia à decoração dos interiores do palácio (MEDEIROS et al., 2019). Além da capital federal, se envolve em outros projetos institucionais, como o Centro Cívico de Curitiba e a Assembleia Legislativa do Paraná. No âmbito residencial, desenvolve um número considerável de projetos em Brasília, a maioria dos quais para clientes vinculados ao ministério das Relações Exteriores, com o qual o arquiteto estabeleceu também uma forte relação pessoal (Idem). Fora da capital, desenvolve projetos residenciais ligados à burguesia nacional sediada no Rio de Janeiro, como a residência de campo de Geraldo Baptista (1954) e a residência para Walther Moreira Salles (1951), provavelmente o seu mais famoso projeto residencial.

Walther Moreira Salles (1912-2001), por sua vez, se constitui como uma personalidade de alta relevância no mundo político e econômico brasileiro de meados do séc. XX. A partir de sua proeminência no mundo financeiro constituiu uma importante rede bancária que se consolidou na década de 1970; também exerceu os cargos de Ministro da Fazenda (durante o gabinete parlamentarista de João Goulart) e como embaixador em Washington, a partir de onde tratou de importantes negociações da dívida externa brasileira, desde os anos 1950, mas em diversas ocasiões. Paralelamente, desenvolveu importante atividade de mecenato, atuando como diretor e tesoureiro do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e realizando doações de obras de arte para o Museu de Arte de São Paulo. É também a partir desse período que se destacam algumas iniciativas de relevantes publicações para a história da arte no Brasil, patrocinadas por ele: *Aleijadinho et la sculpture baroque au Brésil* (Germain Bazin, 1956), *O Brasil de Thomas Ender* (Gilberto Ferrez, 1976), *A história das artes no Brasil* (Walter Zanini, 1983) e a edição facsimilar do

¹ O presente artigo se origina da pesquisa, ainda em curso, conduzida pelo Instituto Pedra e comissionada pelo Instituto Moreira Salles, a quem agradecemos pelo apoio à iniciativa de publicização no XV Seminário DCOMOMO Brasil. A pesquisa tem a finalidade de fundamentar futuras ações de conservação no edifício estudado; a documentação citada neste artigo foi levantada pela historiadora Veronica Machado e pela arquiteta Yanara Haas para o Instituto Pedra.

Manual do perfeito cozinheiro das almas (Oswald de Andrade, publicado em 1987). Mais adiante, participou do Conselho Internacional do MoMA, vindo a ser eleito membro do Conselho de Notáveis daquela mesma instituição, já na década de 1990; nesse mesmo período fundou o que viria a ser o atual Instituto Moreira Salles, uma das mais prestigiadas instituições privadas de fomento à cultura do país. Esses três eixos de atuação parecem expressar uma intensa habilidade de interlocução entre setores importantes da alta elite brasileira e internacional, na qual transitou com maestria e de maneira influente.

Tanto Redig quanto Moreira Salles tiveram suas carreiras marcadas por atividades ligadas ao serviço diplomático; apesar disso, nunca foram diplomatas de carreira, o que, portanto, não dá conta de justificar a aproximação ocorrida entre ambos. Ao invés disso, sabe-se que a relação entre eles efetivamente se construiu a partir de laços firmados nos círculos sociais bem delimitados da elite carioca de então, inclusive com aproximações familiares (MACHADO, 2023, p. 17). Entretanto, é de se supor que a aproximação entre ambos também não se justificaria exclusivamente a partir de uma fortuita proximidade social, mas também, por presumidas afinidades pessoais. Pode-se conjecturar isto ao se observar tanto o trânsito de Walther nos círculos do poder econômico quanto o trânsito de Olavo no mundo da alta diplomacia brasileira, pressupondo em comum a ambos um preparo cultural multifacetado, discrição e sofisticado e refinamento no trato social. Também, em certa medida, um aspecto em comum parece ser o culto às artes e a adesão ao modo de vida moderno como expressão de uma nova sofisticação burguesa, como a residência da Gávea parece expressar desde seus primeiros anos de existência.

Com efeito, sabe-se que, além do projeto da residência, ambos mantiveram relações de relativa proximidade pessoal e epistolar, como se pode verificar através do acervo relativo à casa, que está sendo consultado no momento da pesquisa em desenvolvendo. É por meio desse acervo que se pode acompanhar a troca de correspondência entre os principais envolvidos na concepção e construção da casa: Walther, Olavo, Roberto Burle Marx e o mestre de obras, Japyr Assumpção. Reunida, essa troca de correspondência se configura como um rico documental do processo de concretização do projeto, compreendendo as experimentações quase que inerentes à arquitetura moderna, mas também, traços sobre o relacionamento pessoal entre o arquiteto e seu ilustre cliente:

Roberto Burle Marx esteve ontem na obra e depois de olhar muito e prometer iniciar já o jardim disse: “a casa é realmente muito bonita”. Deus queira que você assim também julgue. Receba um abraço afetuoso de seu amigo muito sincero e admirador, Olavo. (Apud MACHADO, 2023, p. 31)

É, também, através desse acervo que se observa, por exemplo, o evento de inauguração da residência através de uma requintada festa de Ano Novo na virada de 1951 para 1952, para o qual o próprio Redig comparece como convidado e é fotografado em um ensaio feito por Carlos Moskovics.

O contexto de produção da residência

Embora o legado de Redig tenha sido relativamente pouco explorado pela historiografia da arquitetura moderna até então, a residência de Walther Moreira Salles na Gávea gozou de bastante prestígio no meio social desde a sua inauguração, comparecendo tanto nas revistas de coluna social, tais como *Rio* (1952), e *Sombra* (1952), quanto em editoriais especializados de arquitetura: as revistas *Habitat* (1952) e *Módulo* (1956), além do célebre *Modern Architecture in Brazil*, (Henrique Mindlin, 1956), uma espécie de “catálogo *raisonné*” da produção moderna, entre 1937 e 1955 no país; convém observar que, na publicação de *Habitat*, a casa estampa a capa da revista, em uma fotografia de Marcel Gautherot.

Essas publicações repercutem o impacto que Walther Moreira Salles e sua residência tiveram na alta sociedade, nos anos 1950. Nas revistas de coluna social se vê uma repercussão das atividades públicas de seu proprietário, divulgando alguns eventos sociais promovidos na casa, como a própria festa de inauguração da residência, divulgada na revista *Sombra* através do ensaio fotográfico feito por Moskovics. Destacam-se, também, ações de promoção do mecenato, divulgadas na revista *Rio*, como a exposição de importantes obras do impressionismo francês, feita na própria casa, com o objetivo de arrecadação de fundos para doação das obras ao recém-criado MASP. Já os editoriais de arquitetura ressaltam a sofisticação do projeto, por meio da sua organização tipológica e emprego dos materiais, constituindo desde aquele momento a ideia de um “palacete” (tipologia eminentemente burguesa) em versão moderna. Observadas, portanto, em conjunto, essas publicações parecem constituir uma narrativa de afirmação de uma nova burguesia nacional, de matriz moderna.

A casa também foi um dos únicos projetos a participar de duas bienais, que à época eram organizadas como Exposição Internacional de Arquitetura, em conjunto entre o MAM-SP e o IABsp, e junto da Bienal Internacional de Arte Moderna de São Paulo: na primeira Exposição (1951) a obra participa como projeto de edificação, e na edição seguinte (1953), por conta do paisagismo de Roberto Burle Marx, quando essa proposta ganha o prêmio na categoria “Problemas vários”. O projeto também viria a representar o Brasil na exposição “*Arts Primitifs et Modernes Brésiliens*”, na Suíça (1955-56). Atualmente a residência goza de uma celebridade que ultrapassa o reconhecimento de seu próprio autor, sendo identificada sobretudo como ponto de cultura qualificado ou mesmo como local turístico, por conta da programação cultural desenvolvida pelo Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro, assim como pelos atributos de beleza e sofisticação emanados a partir do projeto arquitetônico de Redig, e paisagístico, de Burle Marx.

Todas essas circunstâncias fazem das vivências relacionadas à casa um conjunto de experiências bastante destacadas no âmbito da arquitetura residencial moderna, uma vez que poucos edifícios desse caráter tiveram uso tão célebre ou tão intenso por parte de seus frequentadores – seja tanto nas recepções sociais dos anos 1950, quanto na atual sede do IMS-Rio. Entretanto, esse mesmo conjunto de vivências pode condicionar, em certa medida, uma percepção do monumento um tanto descontextualizada do histórico de sua constituição, ou seja, sem levar muito em conta as alterações sofridas por ele ao longo do tempo, como se aquilo que está presente hoje se tratasse de um único projeto executado à risca desde sua concepção inicial. Um exemplo disso seria o caso dos azulejos portugueses setecentistas, presentes em uma pequena junto ao solário, comumente

identificados com o repertório de referências presente no projeto inicial de Redig – quando, efetivamente, depoimentos da família dão conta de que se trata de uma compra feita pelo casal Walther e Elisa em uma viagem a Portugal; de quem teria sido, portanto, a iniciativa de compra e instalação desses revestimentos na casa: do arquiteto ou do cliente?

Devido a questões como essa, nosso artigo visa trazer à luz algumas das principais transformações e permanências vividas pelo imóvel, de modo a promover uma visão mais precisa acerca de seu desenvolvimento construtivo, decorativo e de ocupação. Em linhas gerais, podemos organizar o histórico de transformações do imóvel em três fases: a construção (1948-1951); uma ampla reforma ocorrida em 1970; o restauro que adapta a casa ao centro cultural, em 1995.

Primeira fase (inauguração em 1951)

A casa é projetada a partir de 1948 e oficialmente inaugurada no *réveillon* de 1952. O Instituto Moreira Salles conserva rica troca de correspondência entre o cliente, os projetistas e o construtor, que permite identificar algumas tensões no âmbito da obra. Essas tensões podem ser categorizadas entre questões convencionais de um processo de construção civil, marcado por contratempos de toda a sorte, mas também por questões específicas, relacionadas a uma obra na qual o experimentalismo da arquitetura moderna se beneficia da exigência de representatividade social por parte de um cliente com uma personalidade em ascensão, requisitando ajustes finos e adaptações do projeto durante a obra.

A isto parece se somar o modo de projetar de Redig, que trabalhava muitos detalhamentos do projeto no correr da obra, e operava uma série de ajustes no próprio canteiro. Infelizmente, dadas as limitações relativas à proposta deste nosso artigo, não será possível estendermo-nos nesses pormenores, cabendo apenas ressaltar que a planta conservada na documentação consultada, anterior ao início da obra, apresenta leiaute sensivelmente distinto daquilo que foi realizado, especialmente na ala íntima e na ala de serviço, esta última quase que inexistente. Se mudanças de leiaute são relativamente comuns ao longo da construção de uma casa, chama a atenção também a mudança do encontro da ala íntima em relação ao arcabouço principal, que parece ter sido ajustada no canteiro de obras, adquirindo uma angulação mais aberta do que no projeto de 1948, possivelmente, por motivações de ajuste visual. Outros documentos evidenciam o procedimento de ajustes finos no canteiro de obras, como se vê em uma carta de Olavo dirigida a Walther, em que comenta a feitura dos balaústres do guarda-corpo externo da casa:

[...] O primeiro é o caso dos balaústres. No desenho do projeto eu indiquei aproximadamente o número de balaústres que deveriam ser feitos. Como se tratava, porém, de um trabalho penoso, recomendei que se fizesse primeiro um modelo em gesso que seria submetido à minha aprovação e em seguida uma meia dúzia de balaústres em mármore que seriam levados para a obra. No local somente é que se estudariam o espaçamento definitivo dos balaústres enfileirados, devido aos pontos de onde eles podem ser vistos e que não coincidem nunca com a vista da fachada. O número de balaústres deveria ser ainda regulado de acordo com a divisão do mármore no piso e do trabalho de pavimentação para obter um aproveitamento maior dos blocos de mármore, sem prejuízo, é claro, do efeito que se desejava obter. Não era, portanto, possível

fixar desde o início o número de balaustradas e disso dei conhecimento cabal tanto ao marmorista como ao Japyr. Que o marmorista comprasse mármore suficiente para o serviço era muito natural, mas que ele não se venha queixar da diminuição do serviço, pois que desde o início avisamos que o número dos balaústres deveria ser estudado no local (Apud MACHADO, 2023, p. 21)

A obra apresenta uma organização bastante conhecida da historiografia:

1. O primeiro núcleo que se destaca é uma ampla **ala social**, contando com um saguão de recepção, chapelaria e corredores amplos, com caixilhos de piso a teto voltados para um pátio central, de formato trapezoidal, por sua vez, delimitado por uma marquise ondulada. À esquerda da recepção, uma ampla sala de jantar. No flanco direito da edificação, um amplo salão, pensado para festas e recepções; esse salão também poderia ser acessado diretamente pelo exterior, junto à varanda de elementos vazados. No projeto havia a previsão de um bar que, entretanto, não parece ter sido realizado conforme o projeto; esse salão se comunicava com uma escadaria que conduzia ao subsolo, pensado como um amplo salão de jogos. A ala social contempla ainda os espaços de trabalho do chefe de família, como uma biblioteca; devido ao fato de possuir também uma comunicação com o exterior, através de antessala voltada para a varanda de elementos vazados (solário), nos parece que o intuito dessas estruturas seria consentir a recepção de visitas para reuniões de negócios sem que se participasse das demais programações da casa – contudo, ressaltamos que esta é uma hipótese nossa.
2. O segundo núcleo seria a **ala íntima**, acessada através de um corredor contíguo ao salão de festas, e que se caracteriza por uma opacidade em relação aos planos envidraçados, obtida por meios de quebra-sóis verticais móveis, e treliçados de madeira à guisa de gelosias. Essa ala sofreu mudanças significativas na fase posterior, aparentemente, porque a família cresceu após a inauguração da casa. Em sua primeira fase, esse núcleo contava com três “módulos” privativos, cada qual composto por dormitório e dependências de apoio (sanitário, quarto de vestir, *closet*, etc.).
3. O terceiro núcleo seria a **ala de serviço**, que compreendia cozinha, copa, áreas de serviço, dependências dos empregados (situadas em um piso superior), além de uma garagem. Esse núcleo possui comunicação interna através do corredor vinculado ao saguão de entrada, ao passo em que é engenhosamente ocultado pelo mural curvo de azulejos concebido por Burle Marx. Naquele momento essa ala apresentava apenas o pavimento térreo; aparentemente a cobertura das dependências de serviço era encimada por uma laje ajardinada, embora essa hipótese não seja totalmente conclusiva.

Além desses núcleos, a casa já contava com a piscina e o espelho d’água, porém, a pavimentação do pátio era feita em mosaico português, com alguma paginação abstrata também de Burle Marx. A representação gráfica dessas fases da casa consta nas pranchas dos concursos em que o projeto participou, e também no livro de Mindlin (2000).

Há um aspecto, contudo, que parece ser pouco notado pela historiografia: ao observarmos a iconografia relativa aos primeiros anos da casa, notamos a presença de vários planos internos pintados, para além do alpendre de acesso. Com efeito, vê-se em uma série de fotos dos anos 1950, planos pigmentados no lado interno do acolhimento social, em cores que não se pode distinguir

devido às fotografias não serem coloridas, mas que se pode conjecturar serem em tons escuros, devido ao contraste das fotos (Figura 1).

Outro fator influente para a percepção da casa em seus primeiros anos seria a decoração de seus interiores. Com efeito, é também na documentação consultada que constam listas de compra de mobiliário a ser fornecido por decoradores famosos, como Leandro Martins e Henrique Liberal, além de alusões escritas a detalhes de mobiliário, sem atribuição conhecida, mas que se percebe tratar de mobiliário moderno, a partir das descrições. Também algum mobiliário fixo parece ter sido cuidadosamente escolhido, como as icônicas luminárias modernas que se pode identificar nas fotos dos primeiros anos. Igualmente importantes são as obras de arte que compõem a ambientação dos espaços, como uma escultura cinética de Maria Martins, que se localizava no jardim da piscina, e a tela *Os pescadores*, de Candido Portinari, feita sob encomenda para a sala de jantar, e que, aparentemente, possuía alguma relação com a estampa do estofamento das cadeiras daquele local (Figura 2).

Figura 1: Saguão de entrada: notar as paredes pigmentadas e a luminária especial.

Fonte: Instituto Moreira Salles. Marcel Gautherot, déc. 1950.

Figura 2: Sala de jantar com a tela *Os pescadores* e o mobiliário que lhe acompanhava.

Fonte: Instituto Moreira Salles. Marcel Gautherot, déc. 1950.

Segunda fase (reformas de 1970)

Após o golpe Estado de 1964 a família passa a residir no exterior até o final dos anos 1960, utilizando a casa em visitas periódicas ao Brasil; com a decisão de retorno definitivo ao país se planeja uma reforma para adaptação do imóvel às necessidades de um núcleo familiar então com quatro filhos. É nesse momento que algumas alterações significativas são feitas: o leiaute da área íntima é alterado, com a extensão de um trecho do lado Oeste, a incorporação de novos quartos de vestir e quarto de dormir da babá dos filhos mais novos. A casa passa a contar com quartos separados para o casal, e novos quartos de vestir são configurados. O subsolo, por sua vez, passa a ser utilizado também como sala de TV.

As mudanças de volumetria mais significativas podem ser assim sumariamente listadas:

- o fechamento de trechos originalmente avarandados na porção Leste da Ala Íntima, onde se criou um novo dormitório;
- a ampliação da face Oeste da Ala Íntima, através de uma extensão de 2,20 m que aumentava o quarto dos filhos mais novos, além de inserir dois ambientes menores, de apoio;
- o acréscimo de um pavimento acima da Ala de Serviço;
- é edificado o chamado Pavilhão da Piscina;

- a pavimentação da área externa, em mosaico português, é substituída pelo atual revestimento em lastras de granito apicado, instaladas sobre um engenhoso extrato de assentamento em terra batida, com juntas drenantes.

Contudo, as mudanças mais significativas parecem ser aquelas relacionadas ao gosto da decoração interna: muitas obras de arte modernas saem de cena (a exemplo de Portinari e Maria Martins) e o local passa a ser ocupado por uma profusão de um mobiliário colonial e “neobarroco”, além de peças com estofamentos e estampas em voga na época (Figura 3). Essas alterações já não são concebidas por Redig, que provavelmente já estava muito envolvido com o processo de mudança do Itamaraty para Brasília. Embora não tenhamos identificado nenhuma documentação de projeto com relação a essa reforma, a fase de pesquisa documental, auxiliada por entrevistas dos familiares, levantou a participação do arquiteto Marcos Vasconcelos, que também atuou em outros projetos ligados à família naquela mesma época. Ainda assim, recordamos aqui um outro projeto, feito por Redig para ampliação da casa, de 1959, mas não executado, o que enseja a percepção de um desejo de ampliação do programa desde os primeiros anos de vivência no imóvel, quando a família ainda morava no Brasil.

Figura 3: Sala de jantar. Notar o colecionismo que toma conta do espaço; no lugar da tela de Portinari são instalados dois lavatórios coloniais.

Fonte: Instituto Moreira Salles. Autor desconhecido, déc. 1970.

Terceira fase (restauro de 1995 a 1998)

A terceira fase é aquela que confere à casa a sua atual feição, e se resume a adaptações promovidas pelos arquitetos Maria Luísa Dutra e Walter Arruda de Menezes para conversão da residência no atual centro cultural. As maiores alterações se concentram em mudanças na organização interna

da ala íntima, que passa a contar com uma menor compartimentação dos espaços da Ala Íntima, conformando assim salas de exposição amplas, além de novas instalações sanitárias, para o público. Além disso, são feitas adaptações de leiaute também na ala de serviços, que ganha um anexo de circulação vertical em sua extremidade Norte e uma escada externa em sua extremidade sul. A cozinha e copa, por sua vez, recebem os atuais revestimentos em pastilhas de vidro, emulando propositalmente a paginação bicolor da ala social. A alteração possivelmente de maior envergadura foi a conversão do subsolo em sala de cinema realizando, inclusive, reforços estruturais para a remoção de pilares, como bem descreve em entrevistas o arquiteto Luiz Fernando Machado, que acompanhou a obra na época. Essa solução programática, contudo, terminou por reconfigurar a elevação Norte, introduzindo uma certa opacidade e alteração volumétrica que contrastam com o que havia anteriormente. Entretanto, as intervenções desse período são, no geral, bastante respeitadas para com a pré-existência.

Embora a residência já contasse com um sistema de climatização para a sala de jantar (que aparentemente se deve ao alto índice de insolação em sua fachada Oeste), uma das principais melhorias promovidas pelo restauro foi a introdução de um sistema de climatização central, que se utiliza de água fria, e está cuidadosamente ocultado, tanto nos trechos de instalações da própria casa, quanto no caminho realizado a partir das unidades condensadoras, que se localizam afastadas da edificação principal.

Valores culturais emanados

Algumas notas de caráter ensaístico foram dedicadas a essa importante obra do repertório moderno no Rio de Janeiro (CAVALCANTI, 2001, MINDLIN, 1956, WISNIK, 2011). Em linhas gerais, esses escritos concordam em identificar referências à arquitetura colonial luso-brasileira, influências italianas e elementos do repertório moderno brasileiro (particularmente, carioca), constituindo um palacete luxuoso em linguagem moderna. Nosso intuito é observar essa caracterização à luz de uma percepção sobre a constituição histórica do edifício, procurando colocar em evidência uma *construção de valores culturais* que ora se sedimentam e ora se contrapõem. A seguir procuramos refletir sobre alguns desses atributos, à medida que os identificamos.

Sofisticação. Podemos identificar na primeira fase a construção do consagrado discurso moderno, aqui especialmente voltado para as elites, ainda que de uma maneira excepcional. Esse discurso conjuga o racionalismo da organização de planta e volumes edificados com a presença de revestimentos nobres. A edificação conta, ainda, com conhecidos elementos que se constituem sinônimos de uma certa distinção social, não pela via do “luxo”, mas pela via conceitual, como é o caso das famosas maçanetas personalizadas, fundidas em latão a partir de um molde da mão de seu proprietário. Todos esses atributos parecem constituir *per se* uma visão de refinamento intelectual, formulando um novo padrão de luxo palaciano no interior do modernismo. Não obstante, alguns elementos são passíveis de observações críticas, como o solário em elementos vazados monumentais que, no dizer de Lauro Cavalcanti (2001, p. 241), “perturbam a harmonia da composição” devido à sua escala.

Um aspecto que particularmente chama a atenção é a alusão às referências italianas na composição, mas que nem sempre são identificadas de forma clara pela bibliografia. Em nossa percepção, esse atributo reside muito no uso dos materiais pétreos, presentes não apenas como sinônimo de luxo palaciano, mas como expressão de um costume também do racionalismo italiano do séc. XX, provavelmente muito íntimo de Redig. Ao mesmo tempo, observamos que essa prática também é muito assimilada no repertório construtivo português, inclusive moderno; curiosamente, os litotipos presentes na Casa da Gávea não são apenas aqueles de origem italiana, que são quase sempre citados em referência ao piso romboide em “mármore Rosso Verona e Botticino”. Na verdade, o levantamento de materiais pétreos que estamos realizando identifica que um dos elementos pétreos desse piso não seria o mármore Botticino, e sim, calcário de Lioz, pedra tipicamente lisboeta (HAAS, 2023). Indo além, esse mesmo levantamento aponta para a disseminada presença de outros litotipos de origem portuguesa, como os mármore de Negrais e Estremoz.

A partir dessa identificação de materiais, poderíamos expandir o universo de referências estéticas também para célebres construções de influência portuguesa no Rio de Janeiro, como é o caso do Palácio Itamaraty, que certamente era bastante conhecido tanto de Redig quanto de Moreira Salles. Construído em meados do séc. XIX empregando liozes portuguesas em sua fachada, esse edifício assume também na sua configuração interna um amplo uso de calcários de Lioz, sobretudo após as reformas concebidas por Joseph de Gire nos anos 1920. Vale lembrar, entretanto, que as pedras na versão bicolor em losangos são empregadas também em outros edifícios privados, como na casa do empresário Roberto Marinho.

Todas essas ponderações visam destacar a presença de um *léxico em comum* como base, bem disseminado dentre a burguesia carioca, que tem grande aceitação da pedra inclusive no repertório moderno. A novidade que Redig parece trazer, é empregar esse léxico, mas sempre através de uma aplicação diferenciada, como no caso da mesma paginação bicolor, mas em escala ampliada com relação aos seus exemplos congêneres. Já os trechos em mármore Vermelho de Negrais, que constituem uma espécie de mosaico monocromático, são trabalhos de extremo refinamento técnico, executados *in loco* com peças diminutas, cuidadosamente assentadas e escolhidas uma a uma, como observa Yanara Haas (idem). Nesse sentido, Redig é extremamente exitoso em utilizar um elemento de distinção social, que já possuía grande aceitação dentre as elites, ao mesmo tempo em que constitui um novo emprego através de uma aplicação diferenciada, que se coaduna melhor aos traços modernos de seu projeto e causa, por fim, um impacto ainda mais surpreendente.

Transparência. A presença dos elementos pétreos requintados, por sua vez, é conjugada de forma quase que indissociável dos planos envidraçados, que conferem uma transparência surpreendente à Ala Íntima da casa. Essa condição, ademais, havia sido parcialmente comprometida com a progressiva ocupação do espaço expográfico na última fase vivenciada pela casa, e poderá ser retomada futuramente; com efeito, a extensão das visuais obtidas por entre os planos envidraçados confere uma percepção aberta e convidativa do imóvel em relação ao visitante. É provavelmente um atributo pensado para atender a o programa de usos relativo a uma vida social intensa, em uma residência pensada para recepções significativas.

A presença das visuais extensas, por sua vez, valorizava as obras de arte integradas, que originalmente tinham uma maior presença no programa decorativo da casa: para além do mural de azulejos de Burle Marx, que segue presente e em destaque, há que se pensar no impacto da pintura de Portinari e na escultura de Maria Martins, que seriam todos simultaneamente visíveis na configuração inicial da casa, justamente devido à presença dos planos envidraçados que constituem a Ala Social. Finalmente, o mobiliário moderno que outrora ocupou o local, parece consolidar o programa decorativo do primeiro período.

Posteriormente, nota-se uma mudança de gostos que vai de encontro ao primeiro programa decorativo: algumas obras de arte integradas saem de cena, assim como grande parte do mobiliário moderno, entrando em cena o colecionismo e, em certa medida, o pastiche do colonial e neobarroco; como resultado, a ocupação da casa se vê adensada. De forma similar, os acréscimos construtivos parecem refletir não apenas a referida mudança de gosto, mas sobretudo uma mudança do programa de necessidades, no momento em que a casa deixa de atender a um proprietário com intensa vida social, e passa a ter de contemplar a uma vida doméstica, com as respectivas necessidades dos demais membros do núcleo familiar. Finalmente, o último período se refere a uma mudança de uso, na qual a casa deixa completamente de ser pensada como residência e passa a ser pensada como uma instituição de cultura.

Considerações finais

A partir do que foi exposto, gostaríamos de enfatizar, inicialmente, a condição de uma certa exiguidade bibliográfica a respeito do tema, que se limita a inserções de caráter mais ensaístico, ou até mesmo noticiário, em “blogues” e publicações especializadas de arquitetura; mesmo as publicações coevas limitam-se a revistas de coluna social que retrataram Walther Moreira Salles, especialmente na década de 1950, e à célebre publicação de Henrique Mindlin, ainda que com poucas linhas escritas sobre a obra em si. Esse material se constitui, sem dúvida, como um interessante documental acerca das características do imóvel mas, acima de tudo, como um riquíssimo testemunho da história social que permeia a sua construção e seus primeiros anos de existência. Entretanto, não se constitui ainda como estudos sistemáticos sobre essa obra arquitetônica (e mesmo os estudos sobre seu arquiteto podem ser contextualizados como iniciativas recentes. Cf. HERBST, 2014 e MEDEIROS et al., 2019).

Nesse sentido, o presente texto tem como objetivo abrir um novo ciclo de estudos sobre essa importante obra do repertório moderno, valendo-se da pesquisa histórica e dos trabalhos de documentação direta em curso, dentre os quais se destacam um levantamento métrico e um diagnóstico arquitetônico metodologicamente embasados, que permitiram realizar uma identificação precisa, por exemplo, dos elementos pétreos que efetivamente compõem o conjunto construído. Esses estudos diretos serão capazes de promover um grande aprofundamento da obra estudada, entretanto, a sua exposição pormenorizada ainda não é o objetivo do presente texto, que se concentra atualmente em oferecer um panorama das principais transformações sofridas pela ocupação do imóvel, à guisa de introdução a uma pesquisa em desenvolvimento, e que deverá ser aprofundada em posteriores estudos.

Para o momento, convém salientar algumas considerações acerca do histórico de ocupação do imóvel: em sua primeira fase, a casa parece constituir um discurso muito refinado e coeso em torno da ideia de *síntese das artes* (GONSALES, 2006), que adquire grande protagonismo no Brasil juntamente com a ascensão do movimento moderno como uma linguagem predominante. Não por acaso, vêm a contribuir com o seu projeto importantes protagonistas desse movimento, como é o caso dos consagrados Roberto Burle Marx, Candido Portinari e Maria Martins; Olavo Redig de Campos, por sua vez, possui também um importante papel nessa empreitada de caráter cultural, sobretudo pela sua atuação junto à chancelaria brasileira, embora menos conhecido devido, provavelmente, à grande celebridade atingida por Niemeyer, mas também devido à própria discricção pessoal de Redig. Em contrapartida, a segunda fase da casa reflete uma mudança de hábitos familiares, mas sobretudo de gostos, especialmente no que concerne à decoração de seus ambientes internos, com uma certa negação do repertório moderno. Sua terceira fase, por sua vez, reflete ações de restauro, entendidas como operação especial (ICOMOS, 1964), e que objetivam a uma conversão para um uso institucional.

A percepção dessas principais fases de ambientação, por sua vez, mostra que a ocupação da Casa da Gávea é um processo complexo e mesmo difuso. Para o momento cabe-nos salientar que as transformações sofridas demonstram a construção e a conseqüente sobreposição de uma série de valores culturais, alguns dos quais estavam presentes no momento da concepção projetual, mas não prevaleceram em momentos posteriores. Junto a isso é necessário lançar luz para o fato de que o programa decorativo da casa é quase tão protagonista quanto a sua própria configuração arquitetônica, em meio a esse processo de transformação.

REFERÊNCIAS

ACRÓPOLE. “Residência de verão”. São Paulo, n. 208, fev. 1956, p. 137-139.

ARTS Primitifs et Modernes Brésiliens. In: **ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira**. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento559992/arts-primitifs-et-modernes-bresiliens>. Acesso em: 04 de junho de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7

CAVALCANTI, Lauro (org.). **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura, 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. Pp. 240-245.

GONSALES, Célia Helena. “Síntese das artes: sentido, implicações e abrangência”. In: **DOCOMOMO Brasil**, 2016. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/177.pdf> >. Acesso em: 11 de agosto de 2023.

HAAS, Yanara C. **Instituto Moreira Salles – Rio de Janeiro. Projeto de conservação dos elementos pétreos naturais**. Rio de Janeiro: maio/2023.

HABITAT. “Uma casa no Rio de Janeiro”. São Paulo, n.6, março de 1952.

HERBST, H. “A presença de Olavo Redig de Campos nos salões das bienais e sua recepção nas revistas de arquitetura na década de 1950”. In: **III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo, 2014.

ICOMOS. “Carta de Veneza”. 1964.

MACHADO, Verônica. **Pesquisa histórica e iconográfica: Casa da Gávea/ Instituto Moreira Salles**. Rio de Janeiro: maio/2023.

MEDEIROS, A; CHAIM, G; BARBOSA, C.; SOARES, J. “O Arquiteto da diplomacia: a trajetória profissional de Olavo Redig de Campos. História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil”. In: **13º Seminário DOCOMOMO Brasil**. Salvador, Bahia, 7 a 10 de outubro de 2019.

MINDLIN, Henrique. **Modern Architecture in Brazil**. Colibris, 1956.

_____. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, Iphan, Ministério da Cultura, 2000.

REVISTA RIO. Edição 151, janeiro de 1952.

REVISTA SOMBRA. “O Réveillon de ano novo: Com o sr. Walther Moreira Salles”. Ano 1952, ano XII, edição 0117, jan.-fev. de 1952, pp 34-41.

REVISTA CRUZEIRO. “Telas famosas para o Museu de Arte”, RJ, O Cruzeiro, 1952, edição 0015.

WISNIK, G. **Casa Walther Moreira Salles: quadro a quadro**. 06 de maio de 2011. Disponível em: <<https://blogdoims.com.br/casa-walther-moreira-salles-por-guilherme-wisnik>>. Acesso em: 05 de junho de 2023.